

ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI OG'ZAKI NUTQQA O'RGATISH

Nizomiy nomidgi O'z MPU

Surdopedagogika yo'nalishi

3 – bosqich talabasi

Mardibekova Sitora Shuhratjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda og'zaki nutqni shakllantirish jarayonining ilmiy asoslari, pedagogik va psixologik mexanizmlari, surdopedagogik metodlar hamda zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi yoritiladi. Og'zaki nutqqa o'rgatishning bosqichlari, eshitish qoldig'idan samarali foydalanish yo'llari va ijtimoiy integratsiyaning ahamiyati ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar va tushunchalar: kognitiv, emotsional rivojlanish, koxlear implant, eshitish analizatori, erta rehabilitatsiya, situatsion muloqotlar

Аннотация: в статье рассматриваются научно обоснованные методы и психолого-педагогические механизмы формирования устной речи у детей с нарушением слуха. Анализируются этапы обучения устной коммуникации, эффективное использование остаточного слуха и современные слухо-речевые технологии.

Annotation: this article analyzes the scientifically grounded methods and pedagogical-psychological mechanisms of developing oral speech in children with hearing impairments. It discusses the stages of teaching oral communication, effective use of residual hearing, modern auditory-verbal approaches, and the importance of social integration, based on contemporary research.

Ключевые слова и понятия: когнитивный, эмоциональное развитие, кохлеарный имплант, слуховой анализатор, ранняя реабилитация, ситуационные диалоги

Keywords and concepts: cognitive, emotional development, cochlear implant, auditory analyzer, early rehabilitation, situational communication

Maqsad: Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni og'zaki nutqqa o'rgatishning asosiy maqsadi — bolalarda eshituv qoldig'idan samarali foydalanish, tovushlarni farqlash va tushunish, so'z va gaplarni to'g'ri talaffuz qilish orqali mustaqil og'zaki muloqotga kirisha olish ko'nikmalarini shakllantirishdir.

Asosiy qism

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutqning kechikishi yoki to'liq shakllanmasligi ularning kognitiv, emotsional va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta'sir etadi. Og'zaki nutqni o'rgatish surdopedagogikaning eng murakkab, ammo eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, bolada eshitish analizatoridan maksimal foydalanish, talaffuzni shakllantirish, lug'at boyligini kengaytirish va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, erta reabilitatsiya, eshitish apparatlari yoki koxlear implantdan foydalanish hamda LING testi, eshituv – nutqiy reabilitatsiya kabi metodlar og'zaki nutq rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda og'zaki nutqni shakllantirish jarayoni ilmiy-pedagogik yondashuvni talab qiladi. Nutq rivojining fiziologik asoslari bolaning eshitish analizatoriga bog'liq bo'lib, ilmiy tadqiqotlar eshitish signallarining yetishmasligi artikulyatsiya, fonematik idrok va semantik tizimning to'laqonli rivojlanishiga to'sqinlik qilishini ko'rsatadi. Shu bois eshitish qoldig'idan maksimal foydalanish, erta reabilitatsiya va barqaror nutqiy muhit yaratish og'zaki nutqni shakllantirishning asosiy tamoyillaridan biridir.

Og'zaki nutqni o'rgatish jarayonida eshitish idrokini faollashtirish, talaffuzni shakllantirish, lug'at boyligini kengaytirish va nutqning grammatik tuzilmasini rivojlantirish uzluksiz pedagogik jarayon sifatida olib boriladi. Artikulyatsion mashqlar, auditiv mashqlar, multimodal ko'rsatmalar (ko'rish + eshitish), situatsion muloqotlar va tabiiy nutqiy muhitdan foydalanish samaradorlikni oshiradi. Zamonaviy surdopedagogik yondashuvlar — eshituv – nutqiy reabilitatsiya, texnik

vositalar (eshitish apparatlari, FM-sistemalar, koxlear implant) ogʻzaki nutqni rivojlantirishni sezilarli darajada qoʻllab-quvvatlaydi. Eshitish nuqsoniga ega bolalarni ogʻzaki nutqqa oʻrgatish jarayoni nafaqat eshitish apparatlari yoki koxlear implantatsiya samaradorligiga, balki bola bilan olib boriladigan muntazam pedagogik-logopedik mashgʻulotlarga ham bevosita bogʻliq. Tadqiqotlarda taʼkidlanishicha, erta reabilitatsiya bolaning fonematik idrokini shakllantirishda, tovushlarni farqlash va artikulyatsion bazani rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ayniqsa, 0–3 yosh oraligʻi eshitish signallarining miya tomonidan qabul qilinishi va nutq tizimining shakllanishi uchun eng sezgir davr hisoblanadi.

Bolani ogʻzaki nutqqa oʻrgatishda eshitish differentsiatsiyasini asta-sekinlik bilan rivojlantirish muhim: avval tovush manbaini ajratish, keyin baland-past signallarni farqlash, soʻngra maishiy tovushlar va nutqiy tovushlarni differentsiatsiya qilish bosqichi amalga oshiriladi. Logopedik mashgʻulotlarda Venger, Zikov, Ling metodikalaridan keng foydalaniladi. Ayniqsa, Lingning “6 tovush metodi” eshitish qobiliyati cheklangan bolalarda nutq tovushlarini eshitish orqali farqlashni oʻrgatishda samarali natija bermoqda. Bu metod tovushlarning chastota diapazoniga asoslanib, bolaning eshitish apparati yoki implant yordamida tovushlarni qabul qilish darajasini aniqlash imkonini beradi. Artikulyatsiyani shakllantirish jarayonida vizual koʻrsatmalar, mimik tasvirlar, qoʻl ishoralari, labdan oʻqish hamda qoʻshimcha multisensor yondashuvlar qoʻllaniladi. Nutqni shakllantirishning tabiiy yoʻli boʻlmish “audio-verbal terapiya” hozirda eng samarali metodlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Bu yondashuvda bola tinglashni asosiy vosita sifatida qoʻllaydi, kattalar esa nutqni koʻproq eshittirish, nutqiy muhitni boyitish va tabiiy muloqot orqali oʻrgatishni maqsad qiladi. Bundan tashqari, zamonaviy texnologiyalar — mobil ilovalar, akustik tahlil dasturlari, nutq vizualizatori va interaktiv oʻyinlar eshitishida nuqsoni boʻlgan bolalarda nafaqat motivatsiyani oshiradi, balki fonetik elementlarning toʻgʻri talaffuzini nazorat qilishga ham yordam beradi. Masalan, spektrogramma koʻrsatuvchi dasturlar ovoz

balandligi, chastota va davomiyligini aniq grafikda ko'rsatadi va bola o'z talaffuzini ko'z bilan kuzatib, takroran to'g'rilash imkoniga ega bo'ladi.

Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, kompleks yondashuv — tibbiy, psixologik va pedagogik korreksiya birgalikda olib borilganda, eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda og'zaki nutq rivoji sezilarli darajada tezlashadi. Logopedik mashg'ulotlar oilaviy muhitda davom ettirilganda, bola kunlik muloqotda o'rgangan nutqiy ko'nikmalarni mustahkamlaydi va bu natija barqaror bo'lishiga olib keladi.

Xulosa

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni og'zaki nutqqa o'rgatish tizimli, bosqichma-bosqich, ilmiy asoslangan yondashuvni talab qiladi. Erta aralashuv, texnik reabilitatsiya vositalaridan to'g'ri foydalanish, surdopedagogik metodlarning uyg'unlashuvi va oilaning faol ishtiroki og'zaki nutq rivojining asosiy kafolatidir. Zamonaviy audiopedagogik texnologiyalar og'zaki nutqni shakllantirish jarayonida yuqori natija beradi va bolalarning jamiyatga to'laqonli integratsiyasiga xizmat qiladi. Ota-onalar bilan hamkorlik og'zaki nutq o'rgatish jarayonining ajralmas qismidir. Uy sharoitida muntazam nutqiy muloqot, eshitish stimulyatsiyasi, tabiiy dialoglar va bolaga moslashtirilgan pedagogik yondashuv ijobiy natija beradi. Jamiyatga integratsiyalashgan ta'lim esa eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning kommunikativ faolligi, o'ziga bo'lgan ishonchi va nutqiy motivatsiyasini kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mamarajabova Z. N. "Surdopedagogika asoslari." - Toshkent.
2. Mamarajabova Z. N. "Ona tili o'qitish maxsus metodikasi
3. Ling D. Speech and the Hearing-Impaired Child: Theory and Practice.
4. Korchagina Y. V. Surdopedagogika asoslari.
5. Yoshinaga-Itano C. Early Hearing Detection and Intervention Research.
6. Тарасова И.А. Формирование устной речи у детей с нарушением слуха.
7. WHO. Hearing Loss in Children — Global Report.

8. Isoqjonova D. M., Safarova A. ESHITISHIDA NUQSONI BO 'LGAN BOLALARDA BOG 'LANGAN NUTQINI RIVOJLANTIRISH //International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences. – 2025. – C. 148-152.

